

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

CONFERENCE
"ICFDS"

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
CONFERENCE
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

for sustainable development
• Sustainable development
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
• Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
• The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
• Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashvna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

ICHKI TURIZMNI RIVOJLANLANTIRISHNING TASHKILY MEKANIZMINING ASOSIY PRINSIPLARI

ORCID: 0000-0003-1061-9248

Isomiddinov Inomjon Qurbonali o'g'li

TDIU Turizm va mehmonxona biznesi kafedrasida tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ichki turizmning asosiy afzalliklaridan biri uning mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'siridir. Turistlar ma'lum bir joyga tashrif buyurganlarida, turar joy, oziq-ovqat, esdalik sovg'alari va transport uchun sarflaydigan mablag'lar mahalliy biznesga sezilarli turtki berishi, yangi ish o'rinlarini yaratishi va aholi turmush tarzini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Shuningdek, mahalliy turizm mintaqaning madaniy merosini saqlash va targ'ib qilishga katta hissa qo'shadi. Faol ichki turizm aholining tarixiy va madaniy merosiga bo'lgan qiziqishini oshirib, jamoalarda o'z urf-odat va an'analarini saqlash borasida ongli munosabat shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa tarixiy yodgorliklar, hunarmandchilik va madaniy tadbirlarning davomiyligi hamda rivojiga olib keladi.

Kalit so'zlar: ichki turizm, mahalliy iqtisodiyot, madaniy meros, aholi oqimi, sayyohlik xarajatlari, iqtisodiy mexanizmlar.

Abstract: One of the main advantages of domestic tourism is its positive impact on the local economy. When tourists visit a place, they typically spend money on accommodation, food, souvenirs, and transportation. This influx of tourism spending can significantly boost local businesses, create jobs, and support the living standards of the community. Moreover, local tourism helps preserve and showcase the region's cultural heritage. By encouraging active populations to explore historical sites and participate in cultural events, communities can increase awareness and knowledge about their traditions. This can lead to enhanced efforts to preserve historical sites, traditional crafts, and the customs of local populations.

Key words: domestic tourism, local economy, cultural heritage, active population flow, tourism spending, organizational-economic mechanisms.

Аннотация: Одним из основных преимуществ внутреннего туризма является его положительное влияние на местную экономику. Когда туристы посещают какое-либо место, они обычно тратят деньги на жилье, питание, сувениры и транспорт. Такой поток туристических расходов может значительно стимулировать местный бизнес, создавать рабочие места и поддерживать уровень жизни населения. Кроме того, местный туризм способствует сохранению и демонстрации культурного наследия региона. Активный интерес населения к изучению исторических достопримечательностей и участию в культурных мероприятиях может повысить осведомленность и знания о своих традициях. Это может привести к усилению усилий по сохранению исторических мест, традиционных ремесел и обычаев местного населения.

Ключевые слова: внутренний туризм, местная экономика, культурное наследие, активные потоки населения, туристические расходы, организационно-экономические механизмы.

KIRISH

Ichki turizm ham madaniyatlararo almashinuv imkoniyatini beradi. Dunyoning turli burchaklaridan tashrif buyuruvchilar mahalliy aholi bilan muloqot qilish, ularning urf-odatlarini o'rganish va turmush tarzi bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu almashinuv nafaqat istiqbollarni kengaytiradi, balki turli madaniyatlar o'rtasida o'zaro tushunish va hurmatni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, mahalliy turizm barqaror iqtisodiyotni rag'batlantiradi. Ko'pgina yo'nalishlar tashrif buyuruvchilarni jalb qilish bilan birga, o'z tabiiy resurslarini saqlab qolish zarurligini tan oladilar. Sayyohlik yo'llari yoki yovvoyi tabiatni muhofaza qilish loyihalari kabi ekologik toza tadbirlarni targ'ib qilish orqali yo'nalishlar atrof-muhitini himoya qilish va sayyohlarga noyob tajribalarni taqdim etish imkoniga ega bo'ladilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Shu nuqtai nazardan, ichki turizmni rivojlantirishda xalqaro va mahalliy olimlar o'z asarlarida nazariy va amaliy tavsiyalar keltirib o'tganlar. Masalan, Arjun Kumar Bhatia "Ichki turizmga odamlar xalqaro turizmga bo'lgani kabi, mamlakat chegaralaridan tashqarida sayohat qilishdan farqli o'laroq, o'z yashash joylaridan tashqarida mamlakatning boshqa hududlariga sayohat qilishadi" deb ta'kidlaydi. Turizm sohasida faoliyat ko'rsatadigan amaliyotchi sifatida, o'z maqolasida bu jarayonni keng ta'riflaydi.

Dr. Hayley Stainton o'z kitobida esa "Bu o'z mamlakatida sayohat faoliyatini amalga oshiradigan, bir kunlik yoki tunash uchun sayohat qiladigan har bir kishi" deb ta'riflaydi. Ushbu ta'rif ilmiy yondashuvni ko'rsatadi va mahalliy turistning sayohat davrini hisobga olgan holda tuzilgan.

Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi tarmoq shakliga ega. Ushbu mavzuda turli ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lsa-da, obyektning yaxlitligi yetarli darajada chuqur o'rganilmagan. Bu mexanizm ichki turizm tarmog'ining subyektlari o'rtasida, makro va mikro-iqtisodiy komponentlarni qo'shgan holda iqtisodiy munosabatlarni tashkil etishni nazarda tutadi. "Rivojlantirish" terminini kiritish ushbu mexanizmning nazariy va amaliy yo'nalganligini anglatadi, chunki ichki turizmning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi boshqa bir qator vazifalarni hal qilishga ham qaratilgan.

"Rivojlantirish" tushunchasi keng ma'noga ega bo'lib, turistik faoliyatni ekstensiv kengaytirish va ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmini optimallashtirishni nazarda tutadi. Ichki turizmning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi rivojlanish maqsadlari bilan chambarchas bog'liq. Ushbu mexanizm va uning samaradorligi rivojlanishning ma'lum maqsadlariga bog'liqdir.

Ichki turizmni rivojlantirish maqsadlari turistik faoliyat muhitining tashqi va ichki omillariga bog'liq. Tashqi muhit omillari zamonaviy, shiddat bilan o'zgarayotgan iqtisodiy sharoitda o'zgarib turadiganligi sababli, bu tashkiliy-iqtisodiy mexanizm boshqa maqsadlardan ajratib turuvchi bir qator tizimli xususiyatlarga ega. U rivojlanishning o'zgaruvchan talab va maqsadlari sharoitida asosiy funksiyalarini bajarish imkoniga ega bo'lishi, shuningdek, tashqi muhit o'zgarishlarga uchraganda o'z ish parametrlarini saqlab qolish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ichki turizm tashkiliy-iqtisodiy mexanizm iqtisodiy jarayonlarning normal borishini, iqtisodiy tizim va uning obyektlarining barqaror faoliyatini qo'llab-quvvatlashni, turizm faoliyatini yanada rivojlantirishni, uzilishlar, qonunlar, normativ ko'rsatmalar va shartnomalar buzilishlarining oldini olishga ko'maklashadigan sharoitlar yaratish choralari va vositalarining yig'indisi sifatida qaraladi.

Ushbu mexanizm turizm sohasidagi samarali faoliyatni ta'minlash, iqtisodiy barqarorlikni saqlash va mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar ichki turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular nazorat, boshqaruv va tartibga solish jarayonlarini o'z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyidagi besh jihat ichki turizmni rivojlantirishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini misol sifatida keltiradi: qonun jihatidan ta'minlash, ya'ni turistik faoliyatning normal borishiga ko'maklashadigan qonunlar ishlab chiqish; infratuzilma jihatidan ta'minlash, ya'ni tarixiy-madaniy turizmni tashkil etish uchun umumiy sharoitlarni yaratuvchi moddiy-texnik elementlarning mavjudligi; moliyaviy ta'minlash, ya'ni investisiya manbalarini aniqlash va madaniy turizm sohasida qulay investisiya muhitini yaratish; axborot ta'minoti, ya'ni madaniy turizmni tashkil etish va yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali turistlarni axborot bilan ta'minlash; kadrlar bilan ta'minlash, ya'ni sifatli turistik xizmatlar ko'rsatishga layoqatli malakali oliy, o'rta va quyi bo'g'in xodimlarini o'z vaqtida va doimiy tayyorlash hamda qayta tayyorlash. Respublikamizda ichki turizmning asosiy tarkibi va shakli sifatida faoliyat kompleks rejalashtirilishi, yo'naltirilishi, muvofiqlashtirilishi, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining elementlari qamrab olinishi zarur. Bu yo'nalishlarning har biri tartibga solish orqali amalga oshiriladi. Ichki turizmni rivojlantirishda tashkiliy-iqtisodiy va ijtimoiy-xuquqiy mexanizmlariga qaraydigan bo'lsak, tashkiliy mexanizm ichki turizm tashrif buyuradigan sayyohga ko'rsatiladigan xizmatlarning sifat darajasi shu mahalla yoki hudud rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan turistlar tashrif buyuradigan hududlarda aholini turizm savodxonligini oshirish bo'yicha qo'shimcha o'quv markazlarini ochish tavsiya etiladi. Aholini turizm savodxonligi oshirish masalasida, mahalla markazlarida qoshida o'quv kurslarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Markaz qoshida turizm nazariyasi, xizmat ko'rsatishda sanitariya epidemiologiya talablari, og'zaki nutq madaniyatini o'stirish, turizm tashkiliy masalalar doirasida bilim va ko'nikmalarni berish shular jumlasidandir. Ichki turizmni rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmlariga qaraydigan bo'lsak, turist sifatida tashrif buyurgan sayyohning shu hududga sarf-xarajatlarini va talabga asosan taklifni shakllantirish rejasini ishlab chiqish kerak. Ichki turizm mamlakat iqtisodiyotiga katta foyda keltiradi, chunki u pul massasining aylanishiga sabab bo'ladi. Pul massasining xarakteriga kelishi va mamlakat ichida aylanishi ichki turizmning xalqaro turizmdan farqi shundaki, unda pul massasi tashqariga chiqmaydi. Hududlarda turistlarga xizmat ko'rsatish uchun fuqarolar o'zlarini yig'ib qo'ygan mablag'larini sarflaydilar, bu esa iqtisodiy mexanizmni tashkil etadi.

Ichki turizm rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sishi ijtimoiy hayotning yaxshilanishida ijobiy ta'sir o'tkazadi. Ijtimoiy hayotga ta'siriga qaraydigan bo'lsak, bayramlar va tadbirlarning tashkil etilishi bir misol bo'ladi. Bugungi kunda mamlakatimizda bayramlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Har bir bayram uchun

hukumat tomonidan to'rt yoki besh kun dam olish kunlari qo'shib berilmoqda, bu esa ichki turizmga rivojlanishga olib keladi. Tadqiqotimiz davomida bayramlar bilan bog'liq masalalarga chuqur e'tibor qaratamiz.

Huquqiy tomondan, ichki turizmga bo'lgan e'tibor asosiy jarayonlardan hisoblanadi. Agar hukumat tomonidan huquqiy e'tibor yoki baho berilmasa, bu sohada tartib bo'lmaydi. Siyosiy mexanizm, shuningdek, ichki turizmga berilayotgan e'tibor iqtisodiyotimiz rivojlanishiga kafolat desak, mubolag'a bo'lmaydi. Turistning haq-huquqlarini kafolatlovchi yoki turizmga xizmat ko'rsatadigan tadbirkorlarning faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi kuchlarga qarshi qonun hujjatlarining mavjudligi iqtisodiy faoliyatni rivojlantiradi.

Davlat tomonidan ichki turizmni rivojlantirishga oid maxsus qonunlarning ishlab chiqilishi ichki turizmning rivojlanishiga muhim hissa qo'shadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.02.2018-yildagi "Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3514-son¹ qarori "O'zbekiston bo'ylab sayyohat qil!" nomli ichki turizmni rivojlantirish dasturini belgilaydi. Ushbu dastur, ichki turizmni rag'batlantirish va sayyohlarni mamlakatimizdagi turli joylarga jalb qilish maqsadida, konkret chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6165-son² Farmoni ichki turizmni rivojlantirish uchun yangi mexanizmlarni taklif qiladi. Ushbu qaror va dastur bir-birini to'ldiradi, chunki ular ichki turizm sohasida umumiy strategiya va aniq chora-tadbirlarni amalga oshirishda birgalikda harakat qiladi.

XULOSA

Mahalliy turizm iqtisodiy rivojlanish, madaniyatni saqlash, madaniyatlararo almashinuv va jamoalar ichida barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mintaqaning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatish orqali u sayyohlarga ham, mahalliy aholiga ham joyning o'ziga xosligini qadrlash imkonini beradi. Biroq, potentsial muammolarni hal qilish va barcha ishtirokchilar uchun ijobiy va barqaror turizm tajribasini ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va boshqarish zarur.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning yagona tizim sifatida uning ichki turizmning funksiyalarini amalga oshirish uchun asos bo'lib qizmat qiladi. Ichki turizmni rivojlantirishda bu funksiyalar asosiy vazifani bajaradi. Biroq, mahalliy turizm bilan bog'liq ba'zi muammolar ham mavjud. Mashhur sayyohlik joylarida odamlarning haddan tashqari ko'pligi transport tizimlari yoki chiqindilarni boshqarish obyektlari kabi infratuzilma va resurslarni taranglashishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, agar turizm to'g'ri boshqarilmasa, mahalliy aholining kundalik hayotini buzishi yoki ma'lum hududlarda gentrifikatsiyaga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet resurslari

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.02.2018-yildagi "Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3514-son. <https://lex.uz/docs/-3551112>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6165-son. <https://lex.uz/docs/-5283956>
3. Profile image of Hayley Stainton Hayley Stainton. 2017, Tourism Geographies. ... Ho, R. (2006) Handbook of Univariate and Multivariate data Analysis and Interpretation with SPSS.
4. Dehqonov Burxon Rustamovich. "Ichki turizmni rivojlantirishda davlatning o'rni" Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot (ISSN: 2992-8982) 2023-yil, oktyabr. № 10-son.

1 <https://lex.uz/docs/-3551112>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-5283956>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

